

TASVIRIY SAN'AT VA TEXNOLOGIK TA'LIM O'QUV FANLARINING TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI

Sharipova Gulshoda Baxriddinovna

Navoiy shahar 16-AFCHO'IM texnologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100677>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 2-may 2024 yil

KEY WORDS

tasviriy, amaliy va me'morchilik san'ati asarlarini estetik jihatdan idrok etish, ko'rish xotirasini, ijodiy tasavvurini rivojlantiradi, estetik hamda emotsional sezgirlik, kompozitsion madaniyat, tabiiy va tashlandiq materiallar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada tasviriy san'at va texnologik ta'lim dars mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning tasviriy badiiy-ijodiy qobiliyatlarini, o'z fikr va taassurotlarini, ijodkorliklarini shakllantirish va rivojlantirish borasida bayon etigan. Shuningdek, tasviriy san'at o'quv fanida o'zlashtirgan nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini texnologiya o'quv fanidan olib borilayotgan dars mashg'ulotlarida savodli qo'llay olishlariga zamin yaratish usullari hamda sohaga oid kerakli tavsiyalar keltirilgan.

Yangi O'zbekiston sharoitida, barcha jabhalarda bo'lgani singari ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy sohalarida ham jadallik bilan amalga oshirilayotgan keng qamrovli modernizatsiyalash jarayonlari bevosita uzluksiz ta'lim tizimining barcha bug'unlarida ham o'zining samarali ta'sirini ko'rsatmoqda. Buning natijasida, raqobatbardosh yangi zamonaviy ta'lim sharoitining muhim tavsifi sifatida va o'quvchi shaxsining tasviriy san'at hamda texnologik ijodkorlikka oid imkoniyatlarini muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirishning sharti – ta'limiy jarayonlarda o'quvchilarning noyob ijodkorlik faoliyatlariga alohida katta e'tibor qaratgan holda yanada takomillashtirish uning mavjud tarkibiy qismlaridagi bor muammolarni yechimini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Bilamizki, tasviriy san'at va texnologik ta'lim o'quv fanlari o'quvchilarni badiiy-estetik ruhda tarbiyalashga ulkan xizmat qilib, o'quvchilarning g'oyaviy-siyosiy, aqliy va jismoniy, axloqiy va mehnat tarbiyasini amalga oshirishda g'oyatda muhim ahamiyatga egadir.

Shuningdek, tasviriy san'at va texnologik ta'lim o'quv fani dars mashg'ulotlarida o'quvchilar sohaga oid maxsus bilim, malaka va ko'nikmalarni egallaydilar, bizni o'rab turgan borliqni, tasviriy, amaliy va me'morchilik san'ati asarlarini estetik jihatdan idrok etishni o'rganadilar bu esa ularning fikrlash qobiliyatini, ko'rish xotirasini, ijodiy tasavvurini rivojlantiradi. Buning natijasida o'quvchilarning texnologik ta'lim o'quv fani mashg'ulotlarida ulardagi ijodiy qobiliyatni o'stirishga, dunyoqarashini shakllantirishga samarali yordam beradi. O'quvchi shaxsini har tomonlama kamol toptiradi.

Tasviriy san'at va texnologik ta'lim o'quv fanining maxsus vazifalari qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- o'quvchilarda borliqda, tevarak-atrofimizdagi narsa va voqealarga nisbatan estetik munosabatni tarkib toptirish, ularni borliqdagi va san'atdagi go'zallikni his qila bilishiga, tushunishiga shungdek, shu his va tushunchalarni mavjud hayotga faol tatbiq etishga o'rgatish zarur;
- badiiy-milliy madaniyat ko'rinishlarini hamda ularning jamiyatimiz hayotidagi muhim ahamiyati haqidagi tushunchalarini jadal rivojlantirish lozim;
- estetik hamda emotsional sezgirliklarini o'stirish joiz;
- badiiy-amaliy malakalarini faol shakllantirish kerak;
- o'quvchilarga haqqoniy rasm chizish asoslari haqida bilimlar berish, ularda narsaning o'ziga qarab rasmini chizish, xotiradan, tasavvurdan rasm chizish borasida ko'plab ko'nikma va malakalarni hosil qilish lozim;
- muntazam va maqsadga muvofiq tarzda ko'rib uni idrok qilishni, rang sezishni, kompozitsion madaniyatni, fazoviy keng fikrlashni, boy fantaziyani, ko'rish orqali aniq tasavvur qilish va kombinatsiyalash, berilgan ijodiy vazifalarni aniq obrazlarda hal qilish kabilarni rivojlantirish zarur;
- badiiy amaliy bezak san'atining o'ziga xos xususiyatlari bilan chuqur tanishtirish, tasviriy san'at va texnologik ta'lim o'quv fanlarining barcha o'quv dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari, ularning badiiy didi va tasavvurlarini muntazam o'stirishga qaratish lozim;
- o'quvchilarda tasviriy, amaliy va me'morchilik san'at asarlariga nisbatan faol emotsional idrokni, san'atga doir qiziqishlarini oshirish va uni sevisish kabi hislarni tarbiyalash kerak;
- karton va har xil rangli qog'ozlar, tabiiy hamda tashlandiq materiallardan turli o'yinchoqlarni badiiy qurish-yasashga o'rgatish joiz;
- harakatlanuvchi o'yinchoqlar, turli maketlar va modellarning chizmasi hamda rasmi asosida badiiy qurish-yasashga o'rgatish orqali ularning texnik-ijodkorlikka doir malakalarini rivojlantirish zarur.

Shuni ham alohida e'tirof etish joizki, tasviriy san'at va texnologik ta'lim o'quv fanlarining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarga estetik, xususan, badiiy tarbiya berishdir. Demak, estetik tarbiya – bu o'quvchilarning hayotdagi, tabiatdagi, san'atdagi, kishilarning munosabatlaridagi go'zalliklarni to'liq idrok etish qobiliyatini tarbiyalash va go'zallik qonunlari asosida ijod etishni o'stirishdir. Chunonchi, go'zallik kishilarning aqliga, qalbiga, irodasiga ta'sir qilib, ma'naviy dunyosini boyitadi.

Shuningdek, tasviriy san'at va texnologik ta'lim o'quv fani dars mashg'ulotlarining yana bir muhim ahamiyatli tomoni – o'quvchilarning badiiy ijodkorligini o'stirishdagi samaradorligida. Chunki, hayotga estetik munosabatda bo'lish ilhomning asosi bo'lib, u mehnatni quvonch va ma'naviyat manbaiga aylantirishga yordam beradi.

Darhaqiqat, estetik tarbiya jarayonida o'quvchilarning qarashlari, his-tuyg'ulari, didlari shakllanadi va rivojlanadi. Bu shakllanish o'z navbatida g'oyaviy-siyosiy tarbiya va ijodiy tafakkurning yaxshi rivojlanganligi bilan chambarchas bog'liqlikda bo'ladi.

Bugungi kunda, umumiy o'rta ta'lim maktablarining asosiy vazifalaridan biri sifatida o'quvchilarda borliqni faqat ijodiy o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj va qobiliyatini shakllantirish deb tushunmasdan, balki, go'zallik qonunlari asosida borliqni qaytadan qurish hissini tarbiyalash degan keng ma'noda anglamoq lozim. Har bir inson borki u qaysi sohada ish olib borishidan qat'i nazar, go'zallik va nafislikni ko'ra olishi va uni tushuna bilishi juda muhim. O'quvchilarni badiiy-estetik jihatdan tarbiyalash maqsadida o'qituvchi ularga tabiatdagi nozik go'zalliklarni, undagi shakl va ranglarning turli-tumanligini ko'rsatadi. O'quvchilarga cheksiz quvonch, hayajon baxsh etgan tabiat go'zalliklari, so'z bilan ifoda etib bo'lmas rango-rang birikmalari uzoq vaqtlargacha ularning xotirasida saqlanib qoladi. Manzara, daraxtlar, barglar va turfa gullarning o'ziga qarab rasmini chizish, ularning o'ziga xos jihatlarini o'rganish orqali o'quvchilar tabiatga ko'proq oshno va qiziqadigan bo'ladilar. Bunday dars mashg'ulotlari o'quvchilarga dunyoni, borliqni keng va atroflicha ko'ra olishga, shuningdek, ko'rish orqali olgan boy taassurotlari orqali tasavvurlarini kengaytirishga, narsa va voqealar haqida aniq va to'liq tushunchalar hosil qilishga yordam beradi. Rasm chizish faoliyatida o'quvchilar narsa-buyumlarning shakli, mutanosibligi, fazodagi holati, rangi va och-to'qlik nisbatlarini diqqat bilan o'rganadilar va bu texnologik ta'lim o'quv fanidan olib borilayotgan ta'limiy jarayonlarda o'quvchilarni ijodkorlik faoliyatlarida juda samara beradi. Chunki, ular biror buyum yasashga doir dars mashg'ulotlarida bu o'zlashtirgan nazariy bilimlarini amaliy faoliyatlarida savodli qo'llaydilar.

Shuni ham aytish kerak-ki, tasviriy san'at va texnologik ta'lim o'quv fani dars mashg'ulotlari o'quvchilarda borliqni ko'rish orqali ularni idrok etishlarini o'stiradi. Ko'z orqali idrok etishni rivojlantirish deganda biz ko'p hollarda kuzatish qobiliyatini tushunamiz, ya'ni narsa va hodisalarni o'zaro solishtirish, ularning farqi va umumiy tomonlari hamda tashqi ko'rinishi jihatdan farqlashni anglaymiz. Keyingi vaqtlarda aksariyat olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, kishilar tashqaridan olayotgan har qanday ma'lumotlarning 90 foizidan ortiqrog'ini ko'z bilan ko'rish orqali oladilar. Bu esa, kishilar hayotida ko'rish qobiliyatining ahamiyati beqiyos katta ekanligini ko'rsatib turibdi va u ko'z faoliyati bilan bog'liq bo'lgan barcha ta'lim va tarbiyaviy ishlarni rivojlantirishni taqozo etadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ko'z xotirasini rivojlantirishda tasviriy san'at o'quv fani katta imkoniyatlarga ega. Shu boisdan olganda, tasviriy san'atning kishilar hayotida tutgan o'rni yanada oydinlashadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'at va texnologik ta'lim o'quv fanlarini o'qitish orqali bir qator ta'lim va tarbiyaviy vazifalar amalga oshiriladi. Bu vazifalarni samarali amalga oshirish esa o'quvchilar tafakkurini keng rivojlantirish imkonini beradi, ularning borliqdagi, tevarak-atrof haqidagi mavjud tushunchalarini umumlashtiradi va chuqurlashtiradi deb aytish mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.

2. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. В10. – С. 192-198.
3. Shovdirov S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
4. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
5. Шавдилов С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Ўзбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
6. Шавдилов С. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТАЛАБЛАРИ: Шавдилов Суннат Аслонович. Навоий давлат педагогика институти Санъатшунослик факультети, Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси кафедраси катта ўқитувчи //Научно-практическая конференция. – 2022.
7. SAN'AT S. A. S. T., TA'LIMIDA O. Q. O. Q. U. V., TALABLARI K. S. T. T. P. SAI. 2023.№ Special Issue 13 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-ta-limida-o-quvchilarning-o-quv-kompetensiyalarini-shakllantirish-tizimini-takomillashtirishning-pedagogik> (дата обращения: 03.12. 2023).
8. Ibraimov X. S. Shovdirov THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS. – 2023.
9. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.
10. Shovdirov S., Hakimova F. BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARI KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY SAN'AT FANINING IMKONIYATLARI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
11. Shovdirov S., Hikmatova M. O 'QUVCHI-YOSHLARNING MA'NAVIY OLAMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQ AMALIY BEZAK SAN'ATI ASARI NAMUNALARINING AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
12. Shovdirov S., Buronov R. BOSHLANG 'ICH SINF TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA BORLIQNI IDROK ETISH MASHG 'ULOTLARINING AHAMIYATI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
13. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O 'QUVCHILARNING O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 527-533.

14. Шавдилов С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
15. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SOHAGA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
16. Shovdirov S. TASVIRIY SAVODXONLIKKA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA O 'QUVCHILARNI MANTIQUIY VA ABSTRAKT FIKRLASHGA O 'RGATISH //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 193-196.
17. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 8-11.
18. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in the Process of Teaching Fine ARTS //International Journal on Integrated Education. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.

INNOVATIVE
ACADEMY